

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

Directeur de Publication : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

BOKO Michel (UAC, Bénin)	TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo)
SINSIN Brice (UAC, Bénin)	SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso)	OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin)
AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin)	HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin)
AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin)	CLEDJO Placide (UAC, Bénin)
TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin)	CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France)
TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin)	OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin)
KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire)	ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin)
GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin)	KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire)
OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo)	YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin)
CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France)	HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin)
SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo)	BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin)
VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin)	

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAK, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

DYNAMIQUES HISTORIQUES ET TRAJECTOIRE TERRITORIALISEE DE LA FILIERE RIZICOLE DANS LA BASSE VALLEE DE L'OUEME (BENIN)

HISTORICAL DYNAMICS AND TERRITORIAL PATHWAYS OF THE RICE SECTOR IN THE LOWER OUÉMÉ VALLEY (BENIN)

KOUTCHICO Patrice
Doctorant

Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau (EDSAE), Université Nationale d'Agriculture du Bénin,

GBENOU Pascal
Maître de Conférences

*Ecole de Gestion et de Production Végétale et Semencière, Université Nationale d'Agriculture du Bénin,
Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA)*

Auteur correspondant : Pascal GBENOU, E-mail : gbenoup@gmail.com

Reçu le 07/03/25, Révisé le 30/03/25 Accepté le 17/04/25

Résumé : Face aux enjeux de souveraineté alimentaire et de développement territorial en Afrique de l'Ouest, le riz est devenu une culture stratégique au Bénin, en particulier dans la Basse Vallée de l'Ouémé (BVO), un important bassin rizicole du pays. Cet article analyse l'évolution historique et les dynamiques actuelles de cette filière, en mobilisant le cadre d'analyse des Systèmes Agroalimentaires Territorialisés (SAT). Une méthodologie qualitative combinant revue documentaire, entretiens semi-directifs avec les acteurs locaux et analyse des données secondaires a permis de retracer les grandes étapes de la structuration de la filière depuis la période coloniale jusqu'à nos jours.

Les résultats montrent que la filière riz de la BVO a progressivement évolué d'un système marginalisé vers un système structuré et intégré, porté par les coopératives locales, les initiatives publiques et les acteurs privés. L'adoption du Système de Riziculture Intensive (SRI) et la modernisation des équipements de transformation ont significativement amélioré les performances productives et la qualité du riz local. Toutefois, la filière reste confrontée à plusieurs défis majeurs, notamment l'accès limité au financement, les tensions dans la gouvernance multi-acteurs, et les vulnérabilités face aux pressions environnementales et aux aléas du marché mondial. L'étude souligne l'importance d'une gouvernance territoriale renforcée, d'un accompagnement technique adapté et de mécanismes de financement inclusifs pour consolider les acquis de la filière. En s'appuyant sur l'expérience de la BVO, elle propose des recommandations pour la montée en échelle des SAT riz au Bénin, contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire nationale et à un développement rural durable.

Mots-clés : Riziculture, Systèmes agroalimentaires territorialisés, Gouvernance locale, Développement rural, Sécurité alimentaire, Bénin.

Abstract

In the face of food sovereignty and territorial development challenges in West Africa, rice has emerged as a strategic crop in Benin, particularly in the Lower Ouémé Valley (BVO), the country's main rice-growing region. This article analyzes the historical evolution and current dynamics of this sector using the analytical framework of Territorialized Agrifood Systems (TAS). A qualitative methodology combining literature review, semi-structured interviews with local stakeholders, and analysis of secondary data allowed us to trace the major stages in the structuring of the sector from the colonial period to the present day.

The results show that the BVO rice sector has gradually evolved from a marginalized system into a structured and integrated one, driven by local cooperatives, public initiatives, and private actors. The adoption of the System of Rice Intensification (SRI) and the modernization of processing equipment have significantly improved both productivity and the quality of local rice. However, the sector still faces several major challenges, including limited access to finance, tensions within multi-stakeholder governance, and vulnerabilities to environmental pressures and global market fluctuations.

The study underscores the need for strengthened territorial governance, tailored technical support, and inclusive financing mechanisms to consolidate the gains of the rice sector. Building on the BVO experience, it offers recommendations for scaling up TAS rice initiatives in Benin, thereby contributing to national food sovereignty and sustainable rural development.

Keywords : Rice farming, Territorialized agrifood systems, Local governance, Rural development, Food security, Benin.

Introduction

Face aux défis croissants de sécurité alimentaire et de développement territorial en Afrique subsaharienne, la réactivation des systèmes agroalimentaires locaux s'impose aujourd'hui comme une priorité stratégique pour les États et leurs partenaires de développement (J.-F. Bélières et al., 2015, p. 23 ; J. Muchnik, 2011, p. 181). Au Bénin, la filière riz se positionne au cœur de cette dynamique de reconquête de la souveraineté alimentaire, dans un contexte de forte dépendance vis-à-vis des importations et de vulnérabilité face aux chocs (B. G. Soulé et al., 2012, p. 17 ; CIRAD, 2020, p. 45).

La Basse Vallée de l'Ouémé (BVO), principal bassin rizicole du pays, offre un terrain d'analyse privilégié pour comprendre les processus de territorialisation des filières agricoles. Portée par la résilience des exploitations familiales, la montée en puissance des coopératives, et l'impulsion de politiques publiques de souveraineté alimentaire, la filière riz de la BVO cristallise les tensions et opportunités d'une transition vers un Système Agroalimentaire Territorialisé (SAT). Comme le souligne N. Bricas et al. (2019, p. 63), ces systèmes ancrés localement représentent des leviers puissants pour conjuguer durabilité, compétitivité et inclusion sociale. Pourtant, malgré les efforts déployés, de nombreux verrous subsistent : insuffisance de la gouvernance multi-acteurs, accès limité au financement adapté, dépendance vis-à-vis des intrants importés, ou encore pressions croissantes sur les ressources naturelles. Ces défis interrogent la capacité de la filière à assurer un développement territorial équilibré et à contribuer durablement à la sécurité alimentaire nationale.

Dans cette perspective, cet article propose d'analyser de manière approfondie l'évolution historique et les dynamiques contemporaines de la filière riz dans la BVO, à la lumière du cadre d'analyse des SAT. L'objectif est double : d'une part, retracer les grandes étapes qui ont façonné la filière depuis la période coloniale jusqu'à nos jours ; d'autre part, identifier les leviers et contraintes qui structurent aujourd'hui sa trajectoire de développement territorial. En mobilisant une approche méthodologique combinant analyse documentaire, enquêtes de terrain et entretiens avec les acteurs clés de la filière, cette recherche ambitionne de nourrir les débats scientifiques et opérationnels sur la transition vers des systèmes alimentaires durables au Bénin et en Afrique de l'Ouest.

1. Méthodologie

Afin de mieux comprendre la relation entre la trajectoire historique et les dynamiques contemporaines de la filière rizicole dans la Basse Vallée de l'Ouémé, une méthodologie qualitative et participative a été adoptée. Cette approche combine une analyse documentaire à plusieurs niveaux, englobant à la fois les textes coloniaux, les politiques agricoles nationales (Ordonnance SONIAH, Déclaration de politique de développement rural, Stratégie nationale pour le développement de la filière riz), ainsi que les travaux académiques portant sur les systèmes agroalimentaires territorialisés (SAT), notamment ceux de I. Yabi (2003, p. 48) et de A. L. Sossou-Agbo (2013, p. 105) relatifs au contexte spécifique de la BVO. Ce socle documentaire a permis de situer l'évolution de la filière dans le temps et d'identifier les principales étapes marquantes de sa structuration territoriale.

La collecte de données a combiné plusieurs outils complémentaires pour assurer la triangulation et la fiabilité des informations.

1.1. Échantillonnage

L'étude s'appuie sur un échantillon raisonné de 65 acteurs clés de la filière riz dans la Basse Vallée de l'Ouémé répartis dans les trois communes de la BVO : 25 à Dangbo, 20 à Ouinhi et 20 à Sèmè-Podji. Les acteurs interrogés incluent producteurs, transformateurs, commerçants, élus locaux, cadres techniques et représentants d'ONG.

1.2. Outils de collecte des données

- **Entretiens semi-directifs** : Réalisés entre avril et juin 2024, ils ont permis de recueillir les perceptions et stratégies des acteurs de la filière.
- **Focus groups** : Trois groupes de discussion ont été organisés avec des producteurs, transformateurs et commerçants pour enrichir la compréhension des enjeux collectifs.
- **Observation directe** : Les visites de terrain ont permis d’observer les pratiques culturelles, les infrastructures de transformation et les circuits de commercialisation.
- **Analyse documentaire** : Exploitation de rapports institutionnels, MAEP (2018, p.48) et INRAB (2021, p.78) en plus des études académiques récentes et de bases de données statistiques sur la production rizicole nationale.

La triangulation de ces différentes sources de données (documentaires, entretiens, données secondaires) a permis de croiser les informations, de valider les constats et de construire une analyse de la relation complexe entre le profil historique et la trajectoire actuelle de la filière rizicole dans la Basse Vallée de l’Ouémé.

Un consentement éclairé a été obtenu auprès de tous les participants, et la confidentialité des réponses a été respectée conformément aux principes d’éthique en sciences sociales.

2. Résultats

2.1. Une filière façonnée par l’histoire : quatre grandes étapes d’évolution du riz dans la BVO

L’évolution de la filière riz dans la Basse Vallée de l’Ouémé (BVO) comme indiqué dans le tableau I, suit quatre grandes périodes historiques déterminantes :

- période coloniale (1894 - 1960) : Dominée par les cultures de rente, cette période marginalise la riziculture malgré quelques expérimentations ;
- période de l’État entrepreneur (1960 - 1990) : Avec l’objectif d’autosuffisance alimentaire, des aménagements hydro-agricoles sont réalisés. Toutefois, le faible engagement des producteurs freine l’essor de la filière ;
- période de libéralisation économique (1990 - 2000) : Le désengagement de l’État oblige les producteurs à s’auto-organiser, amorçant ainsi la structuration locale ;
- période des réformes et de la souveraineté alimentaire (2000 - à nos jours) : Grâce à un appui politique accru et à l’intervention des partenaires techniques et financiers, la filière se modernise et ses chaînes de valeur se renforcent.

Tableau I : Profil historique de l’évolution de la filière riz dans la BVO

Période	Contexte Historique	Projets, Programmes et Politiques publiques	Événements Clés	Transformations Majeures	Références
Colonisation (1894 - 1960)	Priorité aux cultures de rente (palmier à huile, coton) par l’administration coloniale.	- Absence de politique spécifique au riz. - Initiatives coloniales pour les cultures de rente.	- 1894 : Instauration de l’administration coloniale. - 1940 : Introduction de variétés améliorées par les colons. 1950 : 1 ^{er} essai de production du riz	- Marginalisation de la riziculture. - Culture vivrière traditionnelle. - Absence	(Houédjissin, 2014) (Adjovi, 2001) (Sossou-Agbo, 2013)

Période	Contexte Historique	Projets, Programmes et Politiques publiques	Événements Clés	Transformations Majeures	Références
				d'infrastructures modernes. - 1ers essais de production du riz avec mission d'étude de l'Ouémé	
Post-indépendance (1960 - 1990)	Promotion de l'autosuffisance alimentaire par le gouvernement béninois.	- <i>Plan de Développement Economique</i> (1966-1970). Projet de développement hydro-agricole de la Vallée De l'Ouémé	- 1970 : Opérationnalisation du Projet de développement hydro-agricole de la Vallée De l'Ouémé : - 1973 -1975) : Déploiement de la SADEVO -1976 – 1982 : Déploiement de la SONIAH	- Introduction de techniques modernes et variétés hybrides. - Développement des périmètres rizicoles avec de grands aménagements avec maîtrise d'eau. - Naissance des coopératives. - Collectivisation de la production	(Yabi, 2003) (Adomou, 2016) (Houkanrin, 2015) (BAD, 1988) (République du Bénin, 1975)
Libéralisation économique (1990 - 2000)	Désengagement de l'État et ouverture aux acteurs privés.	- <i>Avènement de la démocratie</i> (1990). - <i>Programme d'Ajustement Structurel (PAS)</i> (1991). - Lettre de Déclaration de Politique de Développement Rural (1991)	- 1990 : Changement d'idéologie politique et d'option économique. - 1991 : Mise en œuvre du PAS. - Signature le 31 Mai 1991 de la lettre de Déclaration de Politique de Développement Rural	- Désengagement étatique. - Concurrence avec les importations asiatiques. - Structuration des organisations paysannes. - Promotion du riz local par des initiatives communautaires	(FARM, 2005) (Akakpo, 2007) (République du Bénin, 2000)
Réformes et développement récent (2000 - à nos jours)	Politiques de souveraineté alimentaire et soutien aux filières locales.	- 2001 : Schéma Directeur de Développement Agricole et Rural (SDDAR) et Plan Stratégique Opérationnel (PSO) - Orientations Stratégiques de	- Elaboration et adoption des documents d'opérationnalisation : 2009 -2015 : <i>Plan Stratégique de de Relance du Secteur Agricole</i> (PSRSA) <i>Plan Stratégique de de Développement du Secteur Agricole (PSDSA)</i> (2017-2025).	- Mise en place des OPA filières -Modernisation des infrastructures rizicoles. - Introduction de technologie performante de production.	(MAEP, 2010) (MAEP; 2018) (IRRI, 2019) (INRAB, 2021)

Période	Contexte Historique	Projets, Programmes et Politiques publiques	Événements Clés	Transformations Majeures	Références
		<p>Développement du Bénin (2006-2011).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté SCRP (2007-2009) 	<p>D'opérationnalisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2002 : Lancement du PFR. 2009 : Mise en place du PNDR. 2016 : ProDFR. 2017 : Adoption du PSDSA. Stratégie Nationale de Développement de la (SNDR) 1 (2016-2020) &2 (2019-2025) Programme National de Développement de la Filière Riz (PNF-Riz) (2019-2022) Programme d'Action du Gouvernement (PAG) volet agriculture (2021-2026) Mise en œuvre de différents projets-programmes étatiques et des Partenaires techniques et Financiers (PTF) : PADA & PADA-FA, PPAAO/ProCAD ; PAIA-VO ; PADAAM, PAFIRIZ, CISV, AGRHYMET/CILSS, DEFIA/Enabel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des coopératives. - Valorisation et promotion du riz local pour la consommation nationale. - Essor des SAT riz au niveau de la BVO. 	

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

2. 2. Des SAT riz en pleine éclosion : naissance d'un système agroalimentaire territorialisé

Le retrait progressif de l'État a favorisé la montée en puissance des Systèmes Agroalimentaires Territorialisés (SAT) riz dans la BVO. Dès 1991, les producteurs s'organisent. Des jalons clés comme la crise commerciale de 2005, la création de l'ESOP Vallée en 2006 et la crise alimentaire mondiale de 2008 ont accéléré cette dynamique.

Les circuits courts ont été consolidés, rapprochant davantage les producteurs des consommateurs finaux (Figure 1).

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

Figure 1 : Circuit de distribution des produits des SAT riz dans la BVO

2. 3 Au cœur de la filière : structuration et gouvernance des acteurs du riz

La filière repose sur un tissu d'acteurs diversifiés et bien organisés dont

- les producteurs qui sont au total, 4 800 regroupés dans des coopératives villageoises (CVPR) et fédérés au sein de l'UDR-Ouémé ;
- les transformateurs dont L'ESOP Vallée qui traite à elle seule, 1 500 tonnes de paddy par an ;
- les commerçants qui sont présents dans 80 % des marchés locaux de la BVO ;
- les institutions d'appui technique et financier qui sont assurées par le MAEP et plusieurs ONG ;

Cette structuration facilite la mise en marché du riz local tout en consolidant la dynamique territoriale. Les figures 2 et 3 présentent respectivement la structuration des acteurs du maillon production et la cartographie des acteurs de la filière riz dans la BVO.

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

Figure 2 : Structuration des acteurs du maillon production

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

Figure 3 : Cartographie des acteurs de la filière riz dans la BVO

2. 4. Performance en hausse : rendements, qualité et valeur ajoutée

La production rizicole de la BVO connaît des progrès remarquables à travers :

- la production qui a connu une augmentation des rendements de 1,8 t/ha en 2001 à 4,5 t/ha en 2020 (INRAB, 2021, p.78) ;
- la transformation marquée par l'introduction d'équipements modernes, avec un taux de brisures ramené à moins de 12 % ;
- la valorisation à partir de la création de marques locales comme « Délice » et « Shilo », qui occupent désormais 30 % des parts de marché local ;
- la chaîne de valeur où les producteurs détiennent 30% du capital social de l'ESOP Vallée, renforçant leur ancrage économique (Tableau II) ;

Tableau II : Part d'action des parties prenantes à la composition du capital de l'ESOP Vallée

N°	Parties-prenantes	Action (%)
1.	Tontine1	30
2.	UDR-Ouémé	10
3.	Gérant	30
4.	CIDR	15
5.	ETD	15

– Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

- la hausse de la production par l'adoption du Système de Riziculture Intensive (SRI) qui a multiplié la production par douze entre 2001 et 2019 (Figure n°4).

Source : DSA, 2024.

Figure 4 : Accroissement de la production du paddy dans le milieu de recherche

2. 5. Gouvernance stratégique : influence des acteurs et défis de coordination

La gouvernance de la filière riz dans la BVO repose sur une interaction entre multiples parties prenantes que présente le tableau III.

Tableau III : Matrice d'influence et d'intérêt des acteurs de la filière riz

Catégorie	Acteurs concernés	Justification
Acteurs clés (Pouvoir + Légitimité + Urgence)	MAEP (Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche) Services d'appui / Services déconcentrés de l'État PTFs (Partenaires techniques et financiers)	Ces acteurs définissent et mettent en œuvre les politiques agricoles, fournissent du financement et de l'appui technique essentiel à la filière. Leur rôle est stratégique et leur influence déterminante.
Dominants (Pouvoir + Légitimité)	Institutions de financement (IF) Communes / Mairies Organisateurs de producteurs (IDR & UCR)	Ces acteurs ont une forte influence sur le développement de la filière par le financement, la structuration et la réglementation locale, bien

Catégorie	Acteurs concernés	Justification
		qu'ils n'agissent pas toujours en urgence.
Dangereux (Pouvoir + Urgence)	Commerçants / Distributeurs de riz local Unités de transformation	Ils peuvent exercer une pression significative sur le marché en cas de pénurie ou de dysfonctionnement dans la distribution du riz. Leur capacité de blocage peut nuire à l'ensemble de la chaîne.
Dépendants (Légitimité + Urgence)	Producteurs Etuveuses	Bien qu'essentiels à la production et à la transformation, ils ont peu de pouvoir décisionnel et dépendent des politiques publiques, des financements et des services d'appui.
Discrétionnaires (Pouvoir)	IDI (Institution de distribution d'intrants)	Ces institutions possèdent du pouvoir en raison de leur rôle d'approvisionnement, mais leur légitimité et leur urgence sont limitées par la régulation du secteur.
Exigeants (Urgence)	Consommateurs (ménages)	Ils exercent une pression sur la qualité et la disponibilité du riz local, mais n'ont pas directement de pouvoir ni de légitimité institutionnelle.
Dominés (Légitimité)	Services d'appui (ONG, instituts de recherche, etc.)	Leur contribution est importante pour le développement de la filière, mais ils n'ont ni pouvoir de décision ni urgence dans leurs actions.

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

Bien que les OPA, les collectivités locales et les acteurs privés coopèrent globalement de manière satisfaisante, des dysfonctionnements persistent. Les chevauchements d'interventions institutionnelles freinent parfois l'efficacité des actions. Environ 45 % des producteurs déclarent des difficultés d'accès au financement formel (A. R. Elongnon *et al.*, 2022, p.51). Renforcer la concertation multi-acteurs et clarifier les mandats de chaque institution permettraient d'optimiser la gouvernance territoriale.

3. Discussion

L'évolution de la filière riz dans la BVO illustre de manière exemplaire comment la territorialisation d'une production agricole peut contribuer à renforcer la sécurité alimentaire locale et nationale. À l'instar d'autres expériences africaines, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal (A. R. Agboh-Noameshie *et al.*, 2020, p.7), la dynamique de la BVO repose sur l'articulation réussie entre politiques publiques volontaristes, structuration des organisations de producteurs et innovations techniques adaptées au contexte local.

La trajectoire ascendante observée dans la BVO est portée par l'introduction du Système de Riziculture Intensive (SRI) et par l'amélioration notable des infrastructures de transformation

(IRRI, 2019, p.39). Ces progrès rejoignent ceux documentés au Mali ou au Nigeria, où des investissements ciblés dans la mécanisation et la transformation locale ont permis de rehausser la qualité du riz local et de renforcer sa compétitivité face aux importations asiatiques (FARM, 2005, p.55 ; CIRAD, 2020 ; p.47). Toutefois, si le cas béninois s'inscrit dans cette tendance, il reste encore des écarts à combler en matière de montée en échelle et d'accès au marché régional.

Les résultats soulignent également que la structuration pyramidale des organisations de producteurs dans la BVO, bien qu'efficace pour la mobilisation collective, génère parfois des tensions de gouvernance. Ces tensions concernent la répartition des rôles entre producteurs, transformateurs et institutions publiques, et peuvent entraver la fluidité des chaînes de valeur (A. Elongnon *et al.*, 2022, p.51). Comparativement, dans certains pays asiatiques comme le Vietnam, la réussite de la filière riz tient en grande partie à la forte intégration verticale des acteurs et à la clarté des mandats institutionnels (HLPE, 2021, p.34). Cette comparaison internationale invite à renforcer la gouvernance multi-acteurs au Bénin, avec des dispositifs de coordination plus robustes et inclusifs.

Par ailleurs, la dépendance aux intrants importés et la vulnérabilité aux chocs climatiques demeurent des facteurs limitants majeurs pour la durabilité de la filière riz dans la BVO. Alors que des initiatives agroécologiques émergent dans des pays comme le Burkina Faso pour diversifier les pratiques culturales (J. F. Bélières *et al.*, 2015, p.31), il conviendrait d'encourager davantage l'adoption de pratiques agroécologiques adaptées aux contraintes écologiques locales du Bénin.

- **Limites de l'étude**

Cette recherche présente certaines limites méthodologiques qu'il est important de souligner. Premièrement, l'analyse repose principalement sur des données qualitatives issues d'entretiens semi-directifs et d'observations de terrain, ce qui peut introduire des biais d'interprétation liés à la subjectivité des répondants. Deuxièmement, l'étude s'est concentrée sur la Basse Vallée de l'Ouémé, ce qui limite la généralisation des résultats à d'autres bassins rizicoles du Bénin ou de la sous-région ouest-africaine. Troisièmement, les dynamiques de commercialisation régionale et internationale, bien que mentionnées, n'ont pas pu être explorées en profondeur faute de données actualisées sur les flux d'exportation et d'importation.

Pour surmonter ces limites, des recherches complémentaires s'avèrent nécessaires, intégrant des analyses quantitatives robustes et des comparaisons inter-territoriales plus fines. Une attention particulière pourrait être portée à l'impact des politiques publiques récentes (post-COVID-19, crise ukrainienne) sur la résilience des chaînes de valeur rizicoles locales.

- **Enjeux et perspectives**

La filière riz de la BVO dispose aujourd'hui d'atouts considérables pour consolider ses performances économiques et sociales. Afin de pérenniser ces acquis, il est indispensable de renforcer les mécanismes de financement dédiés aux petits producteurs, de développer des stratégies d'adaptation au changement climatique, et d'élargir les partenariats public-privé à l'échelle territoriale. En s'appuyant sur les leçons apprises dans d'autres régions du monde, la BVO peut devenir un modèle d'innovation pour l'ensemble du Bénin et, au-delà, pour les pays d'Afrique de l'Ouest qui cherchent à bâtir des systèmes alimentaires territorialisés résilients et durables.

Enfin, la dynamique observée dans la BVO offre des enseignements précieux pour d'autres régions du Bénin et au-delà. La capitalisation de cette expérience pourrait nourrir des stratégies de montée en échelle pour consolider la souveraineté alimentaire nationale et promouvoir l'agriculture familiale durable.

Conclusion

L'analyse menée sur la filière riz de la Basse Vallée de l'Ouémé met en évidence une dynamique de transition vers un Système Agroalimentaire Territorialisé (SAT) résilient, inclusif et compétitif. Les résultats obtenus montrent que, grâce à la mobilisation coordonnée des producteurs, au soutien des institutions et à l'intégration d'innovations techniques comme le Système de Riziculture Intensive (SRI), la filière a su accroître ses performances tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Cependant, pour pérenniser ces acquis, il est impératif de lever les freins persistants. La gouvernance de la filière doit évoluer vers un modèle plus inclusif et coordonné, impliquant activement les collectivités locales, les femmes et les jeunes acteurs du territoire. Par ailleurs, la mise en place de mécanismes de financement adaptés aux besoins des petits producteurs et la diversification des débouchés commerciaux, notamment à l'échelle régionale, apparaissent comme des leviers majeurs de consolidation.

Sur le plan des politiques publiques, l'alignement des stratégies locales avec les orientations nationales de souveraineté alimentaire et les engagements internationaux pour des systèmes alimentaires durables est crucial. La promotion des pratiques agroécologiques et des solutions basées sur la nature contribuerait également à renforcer la durabilité environnementale de la filière.

Enfin, cette étude ouvre des perspectives de recherche prometteuses. Il serait pertinent d'approfondir l'analyse des chaînes de valeur rizicoles dans d'autres régions du Bénin pour enrichir la compréhension des dynamiques territoriales différenciées. De plus, l'intégration d'approches quantitatives permettra d'affiner l'évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux des SAT riz. Ces pistes futures contribueront à orienter efficacement les décideurs et les praticiens vers la construction de systèmes alimentaires résilients et souverains au Bénin et en Afrique de l'Ouest.

Références bibliographiques

- ADJOVI Patrice, 2001, « L'évolution de la riziculture dans la Basse Vallée de l'Ouémé ». *Revue Béninoise d'Agronomie*, 8(2), pp. 45-63.
- ADOMOU Armand, 2016, « Les projets de coopération internationale et la filière riz au Bénin ». Mémoire de Maîtrise, Faculté des Sciences Agronomiques, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 85 pages.
- AGBOH-NOAMESHIE Akossiwa Reine, KORMAWA Patrick, SIÉ Mamadou, 2020, « Strengthening rice value chains in West Africa ». *CABI Agriculture and Bioscience*, 1(1), pp. 1-9.
- AKAKPO Gustave, 2007, « Les défis de la libéralisation de la filière rizicole au Bénin ». *Cahiers d'Économie Rurale*, 12(3), pp. 112-130.
- BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, 1988, « Programme de développement hydro-agricole de la Vallée de l'Ouémé ». Rapport interne, BAD, Abidjan, Côte d'Ivoire, 73 pages.
- BELIÈRES Jean-François, BONNAL Pierre, BOSC Pierre-Marie, LOSCH Bruno, MARZIN Jacques, 2015, « L'agriculture familiale face aux défis de la mondialisation ». Éditions Quæ, Versailles, France, 240 pages.

BRICAS Nicolas, DAVIRON Benoit, EGG Josiane, 2019, « Systèmes alimentaires territorialisés : un outil pour repenser la transition agroécologique ». Éditions de l'AFD, Paris, France, 125 pages.

CIRAD, 2020, « La riziculture en Afrique de l'Ouest : État des lieux et perspectives ». CIRAD, Montpellier, France, 92 pages.

ELONGNON Aymar Rodrigue, DOSSOU Rodrigue, HOUSSOU Nicolas, 2022, « Gouvernance territoriale et développement des chaînes de valeur agricoles au Bénin ». *Revue Béninoise de Géographie et d'Aménagement du Territoire*, 17(2), pp. 45-60.

FAO, 2018, « Cadre d'orientation stratégique pour la sécurité alimentaire durable ». FAO, Rome, Italie, 132 pages.

FARM, 2005, « Étude sur la compétitivité du riz local en Afrique de l'Ouest ». Fondation pour l'Agriculture et la Ruralité dans le Monde, Paris, France, 80 pages.

HLPE, 2021, « Renforcer la résilience des systèmes alimentaires ». Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Nations Unies, Rome, Italie, 86 pages.

HOUÉDJISSIN Eustache, 2014, « Les cultures de rente et la marginalisation de la riziculture sous la colonisation ». *Cahiers d'Histoire Sociale*, 20(1), pp. 33-50.

HOUNKANRIN José Blaise, 2015, « Mise en valeur agricole de la vallée de l'Ouémé dans la commune de Bonou : Diagnostic et trajectoire ». Thèse de Doctorat, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 205 pages.

INRAB, 2021, « Bilan des programmes rizicoles dans la Basse Vallée de l'Ouémé ». Institut National des Recherches Agricoles du Bénin, Cotonou, Bénin, 78 pages.

IRRI, 2019, « Innovations variétales pour l'Afrique de l'Ouest ». International Rice Research Institute, Los Baños, Philippines, 56 pages.

JAMIN Jean-Yves, VALL Émilie, COULIBALY Yaya, 2020, « Dynamiques des territoires ruraux et systèmes alimentaires ». *Cahiers Agricultures*, 29(5), Article 50, pp. 1-8. <https://doi.org/10.1051/cagri/2020050>

LOSCH Bruno, FRÉGUIN-GRESH Sylvie, WHITE Eric Thomas, 2012, « Structural transformation and rural change revisited: Challenges for late developing countries in a globalizing world ». World Bank Publications, Washington DC, USA, 340 pages.

MAEP, 2018, « Stratégie nationale pour le développement de la filière riz au Bénin ». Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Cotonou, Bénin, 64 pages.

MUCHNIK José, 2011, « Systèmes agroalimentaires localisés : état des lieux et perspectives ». *Cahiers Agricultures*, 20(3), pp. 179-187.

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, 1975, « Ordonnance n° 75-27 du 23 avril 1975 portant approbation des statuts de la SONIAH ». *Journal Officiel de la République du Bénin*, Cotonou, Bénin, pp. 1-15.

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, 2000, « Déclaration de politique de développement rural ». Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Cotonou, Bénin, 48 pages.

SOULÉ Barthélémy Georges, SOUSSOU Comlan Honoré, ADÉGBOLA Placide Yves, 2012, « Politiques rizicoles et sécurité alimentaire au Bénin ». *IFPRI Discussion Paper*, International Food Policy Research Institute, Washington DC, USA, 32 pages.

SOSSOU-AGBO Anicet Ludovic, 2013, « La mobilité dans le complexe fluvio-lagunaire de la basse vallée de l'Ouémé au Bénin ». Thèse de Doctorat, Université de Grenoble & Université d'Abomey-Calavi, France/Bénin, 250 pages.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREAA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOGOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77